

GAIiA

ÖKOLOGISCHE PERSPEKTIVEN FÜR
WISSENSCHAFT UND GESELLSCHAFT
ECOLOGICAL PERSPECTIVES FOR
SCIENCE AND SOCIETY

1 | 2013

-
- SUSTAINABILITY OF FOREST CERTIFICATION
 - REFORM DER GEMEINSAMEN AGRARPOLITIK
 - WERTSCHÖPFUNG DURCH ERNEUERBARE ENERGIEN
-

Forschung für Nachhaltige Entwicklungen

Das BMBF-Rahmenprogramm FONA stellt den neuen Förderschwerpunkt

r³: Innovative Technologien für Ressourceneffizienz vor. Da strategische Metalle und

Mineralien ein knappes Gut, für die Hightech-Produktion aber unerlässlich sind, sollen die Ergebnisse neue Verfahren für deren (Rück-)Gewinnung ermöglichen.

Der Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung (SÖF) berichtet über die Fachtagung Konsum und Nachhaltigkeit – Botschaften für Politik und Praxis, wo Ergebnisse aus dem Themenschwerpunkt Vom Wissen zum Handeln – Neue Wege zum Nachhaltigen Konsum diskutiert wurden.

Anke Dürkoop

Rico Defla, Antonietta Di Giulio,

Ruth Kaufmann-Hayoz

Research for Sustainable Development | GAIA 22/1 (2013): 62–64

Keywords: dialogue methods, recycling, resource efficiency, sustainable consumption, transdisciplinary collaboration, urban mining

FONA-MITTEILUNGEN

Förderschwerpunkt

Neue Technologien für mehr Rohstoffeffizienz

Seit Sommer 2012 forschen bundesweit mehr als 100 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Behörden in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Schwerpunkt *r³: Innovative Technologien für Ressourceneffizienz – Strategische Metalle und Mineralien*. Die Forschungsvorhaben sollen Wege aufzeigen, wie nichtenergetische mineralische Rohstoffe effizienter genutzt werden können. Die bislang gestarteten Verbundprojekte haben mehrheitlich das Ziel, wirtschaftsstrategisch wichtige Metalle wie Indium, Germanium, Gallium und seltene

Erden, aber auch Industriemineralien wie Flussspat künftig effizienter zu gewinnen, zu recyceln und effizienter in Produkten zu verwenden. Benötigt werden die Metalle und Mineralien vor allem zur Herstellung von Hightech-Produkten wie Computern, Mobiltelefonen (siehe Abbildung) und Energiesparlampen sowie für Dauermagnete in Windkraftanlagen. Obwohl die Rohstoffe nicht in großen Mengen verwendet werden, sind sie wirtschaftsstrategisch äußerst bedeutsam. Doch ihre Verfügbarkeit nimmt stetig ab, was zu steigenden Produktionskosten führt. Zudem könnte es aufgrund der unsicheren Versorgungslage im Rohstoffimportland Deutschland zu Versorgungsengpässen kommen.

Um dem entgegenzuwirken und die Versorgung mit metallischen Rohstoffen langfristig zu sichern, hat das BMBF 2012 den *r³*-Förderschwerpunkt mit dem Fokus auf strategische Metalle und Mineralien gestartet. In den nächsten drei Jahren fördert das Ministerium 28 Verbundprojekte mit rund 30 Millionen Euro. Die Wissenschaftler(innen) forschen in den Bereichen *Recycling, Einsparung und Substitution, urban mining* (Rückgewinnung aus anthropogenen Lagern) und *Bewertungsmethoden*:

- Der Bereich *Recycling* untersucht, wie die in Elektro- und Elektronikgeräten oder Solarmodulen enthaltenen Metal-

le zurückgewonnen sowie Metalle aus Produktionsabfällen wiederverwertet werden können. Zudem werden Konzepte erarbeitet, die die Rückführung von Hightech-Rohstoffen aus ausgedienten Exportgütern in das Herstellungsland Deutschland ermöglichen.

- Das Cluster *Einsparung und Substitution* verfolgt das Ziel, etwa Indium bei der Herstellung leitfähiger Schichten durch andere, weniger seltene Elemente zu ersetzen oder Chrom durch neue Gerbverfahren von Leder einzusparen. Ein Projekt untersucht, wie Metalle wie Molybdän, Wolfram und Tantal in der Produktion eingespart werden können.
- Zahlreiche Projekte des Bereichs *Urban Mining* befassen sich damit, welche metallischen Rohstoffe in Aschenablagerungen, Gebäuden oder Bergbauhalden enthalten sind und daraus gewonnen werden können. Dabei gehen sie auch der Frage nach, wie Halden zurückgebaut und gesichert werden können.

Das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) koordiniert das Projekt *INTRA r³⁺*, das die *r³*-Verbundvorhaben besser miteinander vernetzen soll. Zu den Aufgaben der Mitarbeiter(innen) gehört, die Forschungsergebnisse aus ökologischer und ökonomisch-sozialer Sicht

Kontakt FONA: Anika Scheiermann | Zukünftige Technologien Consulting der VDI TZ GmbH | Airport City, VDI-Platz 1 | 40468 Düsseldorf | Deutschland | Tel.: +49 211 6214393 | E-Mail: scheiermann@vdi.de | www.fona.de

Kontakt SÖF/WiN: Dr. Ralph Wilhelm | Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (PT-DLR) | Umwelt, Kultur, Nachhaltigkeit | Heinrich-Konen-Str. 1 | 53227 Bonn | Deutschland | Tel.: +49 228 3821585 | E-Mail: ralph.wilhelm@dlr.de | www.sozial-oekologische-forschung.org

© HZDR/Buero Quer

ABBILDUNG: In Mobiltelefonen und anderen Hightech-Produkten stecken viele wichtige metallische und mineralische Rohstoffe. Damit diese langfristig zu Produktionszwecken zur Verfügung stehen, ist es wichtig, sie effizient zu gewinnen, zu recyceln und effizient in Produkten zu verwenden.

zu bewerten und dann Aussagen zur Versorgungssicherheit zu treffen sowie den Technologietransfer in die Wirtschaft vorzubereiten. Partner von INTRA r³⁺ sind neben dem HIF die Technische Universität Bergakademie Freiberg, die Universität Stuttgart, das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie und die Deutsche Rohstoffagentur. Regelmäßige Veranstaltungen ermöglichen die Vernetzung und Kooperation; Kickoff ist am 17. und 18. April 2013 in Freiberg.

Das HIF mit derzeit knapp 50 Mitarbeiter(inne)n wurde 2011 als neues Forschungsinstitut der Helmholtz-Gemeinschaft mit Mitteln des Bundes sowie des Freistaats Sachsen gegründet, um künftig neue Technologien für eine effiziente Gewinnung und Nutzung von metallischen und mineralischen Rohstoffen zu entwickeln. Auch das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und die TU Bergakademie Freiberg sind am Aufbau beteiligt.

Ziel des HIF ist die Entwicklung neuer Technologien zur Aufbereitung von komplexen Erzen. Vielfach können Rohstoffe trotz hoher Metallgehalte aufgrund ihrer komplexen Zusammensetzung nicht wirtschaftlich verarbeitet werden. Dafür wird das HIF neue Aufbereitungsverfahren erforschen, die vor allem umweltverträgliche

Technologien einsetzen (beispielsweise Biolaugung in Verbindung mit Biosorption zur selektiven Abtrennung von Metallen). Die Verfügbarkeit solcher Technologien könnte auf lange Sicht zu geringeren Rohstoffpreisen, einer höheren Recyclingquote, weniger Eingriffen in Natur und Landschaft und dem Rückbau alter Bergbauhalden führen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich von Gewinnung, Aufbereitung und Recycling seltener Erden sowie anderer wirtschaftsstrategisch wichtiger Technologiemetalle wie Gallium, Indium und Germanium. Die Forschungsprojekte am HIF konzentrieren sich hierbei einerseits auf das Recycling ausgedienter Technologieprodukte und andererseits auf die Gewinnung von Primärrohstoffen über umweltverträgliche Verfahren.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.r3-innovation.de

Kontakt Autorin: Dr. Anke Dürkoop | Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) | Koordination INTRA r³⁺ | Freiberg | Deutschland | E-Mail: a.duerkoop@hzdr.de

© 2013 A. Dürkoop; licensee oekom verlag. This is an article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

BMBF-Symposium *Sustainability in Science*

Am 23. April 2013 findet im Humboldt-Carré in Berlin (siehe Abbildung) das Symposium *Sustainability in Science* statt und gibt damit den Startschuss für die *Sustainability in Science Initiative (SISI)*.

Forschung und Wissenschaft sind insbesondere dann überzeugend und glaubwürdig, wenn sie sich den ethischen Prinzipien, die auch Nachhaltigkeit umfassen, verpflichtet fühlen. Dies gilt gleichermaßen für Forschungsaktivitäten als auch für die Auswahl und kritische Begleitung von Forschungsthemen. Zudem erwartet die Gesellschaft im Hinblick auf die Bewältigung von Nachhaltigkeitsproblemen Lösungen von Politik und Wissenschaft. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt daher universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen darin, mehr Nachhaltigkeit in den eigenen Reihen zu wagen.

Im Rahmen der Konferenz werden Expert(inn)en aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit in der Forschung und ihre Umsetzung in die Praxis diskutieren. In den Workshops soll erarbeitet werden, wie Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler(innen) Nachhaltigkeit konkret umsetzen können. Bestehenden Initiativen wird ein Forum zur Vorstellung und Vernetzung geboten.

BMBF-Staatssekretär **Georg Schütte** wird die Konferenz eröffnen; die Teilnahme ist nur mit persönlicher Einladung möglich.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fona.de/de/sisi

ABBILDUNG: Das Berliner Humboldt-Carré, Ort des Symposiums *Sustainability in Science* im April 2013.

© Humboldt-Carré

SÖF-MITTEILUNGEN

Fachtagung Konsumbotschaften Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis

Am 23. November 2012 fand in Berlin die transdisziplinäre Fachtagung *Konsum und Nachhaltigkeit – Botschaften für Politik und Praxis* statt. Im Zentrum stand die Diskussion zentraler Botschaften aus dem Themenschwerpunkt *Vom Wissen zum Handeln – Neue Wege zum Nachhaltigen Konsum*, der seit 2008 im Rahmen der *Sozial-ökologischen Forschung (SÖF)* gefördert wird. Ein 16-köpfiges Syntheseteam hatte im Vorfeld der Konferenz die Botschaften erarbeitet – sie sind ein Konzentrat wichtiger Erkenntnisse, formulieren konkrete Empfehlungen im Hinblick auf das Ziel nachhaltiger Konsum und richten sich an die Akteure, die den gesellschaftlich-politischen Diskurs zu Nachhaltigkeit im Konsum in Deutschland beeinflussen. Ergebnisse für die Wissenschaft aus Einzelprojekten und gemeinsamen Synthesearbeiten der rund 100 am Themenschwerpunkt beteiligten Wissenschaftler(innen) wurden bereits 2011 bei einer internationalen Tagung präsentiert.¹

Folgende Gedanken und Befunde werden in den Botschaften aus unterschiedlichen Perspektiven entfaltet: Nachhaltigkeit im Konsum kann nicht allein über zentrale Steuerung erreicht werden; es sind vielmehr Aushandlungsprozesse und soziale Innovationen von großer Bedeutung. Da Konsumhandeln sehr komplex ist, können und dürfen weder Konsum noch Nachhaltigkeit auf triviale Rezepte und Slogans reduziert werden. Konsum ist mehr als das

Kaufen von Produkten und Nachhaltigkeit im Konsum ist mehr als das Kaufen „richtiger“ Produkte. Gleichzeitig müssen wir mit dieser Komplexität umgehen und sie in angemessener Weise so weit reduzieren, dass wir handlungsfähig sind. Konkret beziehen sich die Botschaften unter anderem auf die Rollen von Bildung, von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen und sozialen Innovationen, aber auch auf die Gestaltung von Strukturen und auf politische Entscheidungen.

Aus der Überzeugung heraus, dass wissenschaftliche Expertise allein nicht ausreicht, um klare Botschaften und vor allem konkrete Empfehlungen zu formulieren, suchten die Forschenden den Dialog mit den politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Der Austausch mit rund 70 Expert(inn)en aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen sollte nicht nur sicherstellen, dass die Botschaften verständlich sind, sondern auch dazu dienen, gemeinsam Empfehlungen zu erarbeiten, die sowohl innovativ als auch zweckdienlich und umsetzbar sind.

Diskussion im Mittelpunkt

Um möglichst viel Zeit für die Diskussion zur Verfügung zu haben, wurden die Botschaften während der Tagung nicht mündlich präsentiert. Eine Woche vorher bekamen die Teilnehmenden eine schriftliche Diskussionsgrundlage, die die Entwürfe der acht Botschaften sowie einen kurzen Grundlagentext enthielt. So konnten sie sich auf die Diskussion jener Botschaften konzentrieren, die sie besonders interessierten, hatten aber die Möglichkeit, mehrere oder sogar alle Botschaften zu diskutieren.

Die hier erstmals angewendete Methode des *Victorian Calling* orientiert sich am Besuchsritual (*calling*) im viktorianischen England (siehe Abbildung). Dieses Ritual und seine Etikette wurden an die inhaltlichen Erfordernisse der Fachtagung angepasst und um Elemente aus den Methoden *Open Space* und *World Café* erweitert. Die

acht Botschaften waren in je einem Gruppenraum „zu Hause“ und wurden von den Teilnehmenden im Verlauf von vier einstündigen Diskussionsrunden „besucht“. Die Diskussionen wurden jeweils von den „Gastgebenden“ – einem Team von zwei Personen aus der Synthesegruppe – moderiert. Wie die vielen positiven Feedbacks zeigen, schätzten die Teilnehmenden diesen intensiven Austausch sowie die Möglichkeit, sich in einem Kreis von Personen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund aktiv einzubringen.²

Die mehr als 30 Stunden Diskussionszeit erwiesen sich als äußerst ertragreich. Alle Diskussionen wurden aufgezeichnet und protokolliert und werden nun ausgewertet. Dieser reiche Fundus an Anregungen bildet die Basis für die Überarbeitung und Veröffentlichung der Botschaften, die für Herbst 2013 geplant ist.

Literatur

Defila, R., A. Di Giulio, R. Kaufmann-Hayoz (Hrsg.). 2011. *Wesen und Wege nachhaltigen Konsums. Ergebnisse aus dem Themenschwerpunkt „Vom Wissen zum Handeln – Neue Wege zum nachhaltigen Konsum“*. München: oekom.

WEITERE INFORMATIONEN:

- Fachtagung: www.konsumbotschaften.de
- Themenschwerpunkt: www.sozial-oekologische-forschung.org/de/947.php

¹ www.sustainableconsumption2011.org

² Rund die Hälfte der Teilnehmenden beteiligte sich an einer Umfrage, mit der im Anschluss an die Fachtagung nach den wichtigsten Einsichten und Erkenntnissen gefragt sowie um eine Einschätzung der Methode *Victorian Calling* und um Anregungen für deren Weiterentwicklung gebeten wurde. Die Ergebnisse sind abrufbar unter www.konsumbotschaften.de/feedback.php.

Kontakt Autor(innen): *Fürspr.* Rico Defila | *Dr. Antonietta Di Giulio* | *Prof. em. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz*

alle: Universität Bern | Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) | Begleitforschung SÖF-Themenschwerpunkt *Nachhaltiger Konsum* | Bern | Schweiz | E-Mail: soefkonsum@ikaoe.unibe.ch | www.ikaoe.unibe.ch/forschung/soefkonsum

© 2013 R. Defila et al.; licensee oekom verlag. This is an article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABBILDUNG: Die Teilnehmer(innen) der Fachtagung *Konsum und Nachhaltigkeit – Botschaften für Politik und Praxis* konnten mit der Methode des *Victorian Calling* ihre Expertise einbringen.

